

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
381 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	

TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH BO'YICHA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR

Latipova Lola Ilhomovna

Renessans ta'lim universiteti
Iqtisodiyot kafedrasida assistent o'qituvchisi
ORCID: 0009-0008-7085-2811

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar tahlil qilinadi. Kapital yetarliligi, likvidlik, muammoli kreditlar ulushi kabi asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha O'zbekiston tajribasi statistik ma'lumotlar asosida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, makroprudensial yondashuvlar, raqamli texnologiyalarni joriy etish, ESG omillarini hisobga olish, stress-testlar va BASEL III talablariga moslashuv masalalari yoritilgan. Janubiy Koreya va Singapur tajribalari asosida xalqaro tajribalar taqqoslab tahlil qilinadi. Maqola bank tizimida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash strategiyalarini ishlab chiqish uchun nazariy va amaliy asoslar yaratadi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, moliyaviy barqarorlik, kapital yetarliligi, BASEL III, makroprudensial nazorat, raqamli texnologiyalar, ESG, stress-test.

Abstract: This article analyzes modern trends in ensuring financial stability in commercial banks. Using statistical data, it examines key indicators such as capital adequacy, liquidity, and the share of non-performing loans in the context of Uzbekistan's banking sector. Particular focus is placed on macroprudential approaches, the implementation of digital technologies, ESG factor integration, stress testing, and alignment with BASEL III standards. International practices, specifically from South Korea and Singapore, are reviewed for comparative insights. The article provides both theoretical and practical grounds for developing financial stability strategies in the banking sector.

Keywords: commercial banks, financial stability, capital adequacy, BASEL III, macroprudential regulation, digital technologies, ESG, stress testing.

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции обеспечения финансовой устойчивости в коммерческих банках. На основе статистических данных анализируются ключевые показатели, такие как достаточность капитала, ликвидность, доля проблемных кредитов, в контексте банковского сектора Узбекистана. Особое внимание уделено макропруденциальному подходу, внедрению цифровых технологий, учёту факторов ESG, стресс-тестированию и соответствию стандартам BASEL III. Также проанализирован международный опыт на примере Южной Кореи и Сингапура. Материал служит теоретической и практической основой для разработки стратегий устойчивости банковской системы.

Ключевые слова: коммерческие банки, финансовая устойчивость, достаточность капитала, BASEL III, макропруденциальный надзор, цифровые технологии, ESG, стресс-тестирование.

KIRISH

So'nggi yillarda global miqyosda bank sektorida yuz berayotgan o'zgarishlar, pandemiya va geosiyosiy beqarorliklar moliyaviy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bunday sharoitda tijorat banklari uchun moliyaviy barqarorlikni ta'minlash eng muhim strategik vazifalardan biriga aylandi. Barqarorlik faqat moliyaviy ko'rsatkichlar bilan emas, balki institutsional islohotlar, risklarni boshqarish mexanizmlarining takomillashuvi va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali ta'minlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

J.Barth va hamkorlari[3] maqolasida banklarni tartibga solish va nazorat usullarini qiyoslab, qaysi mexanizmlar moliyaviy barqarorlikni eng samarali ta'minlashini aniqlashga harakat qiladi. Ular 100 dan ortiq mamlakatdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, aniq kapital talablari, mustaqil nazorat organlari va ochiq ma'lumot oshkor qilish siyosatlari banklarning muvaffaqiyati va krizisdan muvaffaqiyatli chiqishida hal qiluvchi rol o'ynashini ko'rsatadilar. Mualliflar shuningdek, banklar faoliyatini monitoring qilishda zamonaviy statistik indikatorlardan foydalanish va stress-testlarni muntazam o'tkazish zarurligini ta'kidlaydilar.

A.Demirgüç-Kunt va E.Detragni[4] o'z maqolasida depozit sug'urtasining moliyaviy barqarorlikka ta'sirini empirik tahlil orqali o'rganadilar. Tadqiqot 80 dan ortiq mamlakat ma'lumotlariga asoslanib, sug'urta tizimi mavjudligi banklarni krizis paytida barqarorroq ushlab mumkin, lekin noto'g'ri loyihalashtirilgan sug'urta modeli moral hazardni kuchaytirishi va riskli kreditlashni rag'batlantirishi tahdidini ham ko'rsatadi. Ular sug'urtani joriy etishda qat'iy kapital va likvidlik talablarini, shaffof audit va nazorat mexanizmlarini birgalikda qo'llash tavsiya qiladilar.

K.Schaeck va hamkasblari[5] bank sektori raqobat darajasi bilan barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilib, yuqori raqobat krisisga chidamli, ammo kichik yirik banklar uchun bankrotlik xavfini oshirishi mumkinligini aniqlaydilar. Ularning metodologiyasi global ma'lumotlar bazasiga asoslangan panel regressiya bo'lib, bank konsentratsiyasining pasayishi banklar o'rtasidagi bozor ulushini kengaytirib, kapital yetishmovchilik xavfini kamaytirishi hamda kredit standartlarini soddalashtirishi mumkinligini ko'rsatadi.

M.Drehmann va K.Tsatsaronis[6] makroprudensial stress-testlarning tamoyillari va amaliyotini yoritadilar. Ular stress-test metodlarini tizimli tahlil qilib, stress-testlar bank tizimi barqarorligi uchun faqat riskni aniqlash emas, balki siyosatni shakllantirish va krizisga qarshi chora-tadbirlarni rejalashtirish vositasi ekanini ta'kidlaydilar. Shuningdek, turli ssenariylar asosida global va milliy tahdid omillarini baholash usullarini prezentatsiya qiladilar.

A.Berger va C.Bouwman[7] tadqiqotida 2007–2009-yillardagi moliyaviy inqiroz misolida bank kapital tuzilmasining banklar samaradorligiga ta'sirini statistik tahlil qiladilar. Ular yuqori kapitalga ega banklar stress davrida pastroq aktiv sifatiga va kredit ziyoniga duch kelishini, biroq barqaror ishlashini aniqlaydilar. Mualliflar kapitalga bo'lgan talablarda dinamik yondashuvni – iqtisodiy sikl bosqichlariga qarab kapital bazasini moslashtirishni – tavsiya qiladilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1. Moliyaviy barqarorlik tushunchasi va uni ta'minlash omillari. Moliyaviy barqarorlik – bu bankning tashqi va ichki zarbalarga qarshi turish qobiliyati bo'lib, quyidagi omillar orqali ta'minlanadi:

- Kapitalning yetarliligi (CAR ko'rsatkichi);
- Likvidlik darajasi;
- Aktivlar sifati;

- Risklarni boshqarish tizimining samaradorligi;
- Bank faoliyatining diversifikatsiyalashganligi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda tijorat banklarining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari (2020–2024).

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024 (prognoz)
Kapital yetarlilik darajasi (%)	17.3	16.8	18.1	19.2	19.5
Kredit portfeli sifati (%)	89.5	90.8	91.2	92.6	93.1
NPL (muammoli kreditlar, %)	2.4	2.1	1.9	1.7	1.5
Likvidlik koeffitsiyenti (%)	36.0	38.5	39.2	41.7	42.0
Sof foyda (trln. so'm)	4.3	5.7	7.2	9.5	11.0

2. Zamonaviy tendensiyalar

a) Makroprudensial yondashuvning kuchayishi

Markaziy banklar tomonidan joriy etilayotgan makroprudensial siyosatlar, ya'ni butun moliyaviy tizimni qamrab oluvchi nazorat mexanizmlari banklarning moliyaviy barqarorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

b) Raqamli texnologiyalar va FinTech integratsiyasi

Raqamli bank xizmatlarining kengayishi, masalan, onlayn to'lovlar, mobil banking va sun'iy intellekt asosida kredit tahlili barqarorlikni oshirish imkonini bermoqda. Bu orqali operatsion xarajatlar kamayadi, risklar aniqroq baholanadi.

c) Ekologik, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) omillarining hisobga olinishi

Banklar ESG talablariga muvofiq investitsion siyosat yuritishga harakat qilmoqda. Bu barqaror moliyaviy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

d) Stress-testlar va ssenariyli tahlilning keng qo'llanilishi

Moliyaviy inqirozga tayyorgarlik sifatida banklar doimiy tarzda stress-testlar o'tkazib, kapital va likvidlik holatini turli ssenariylar asosida baholamoqda.

e) Xalqaro standartlarga moslashuv

Tijorat banklari BASEL III talablariga mos ravishda kapital yetarliligini oshirishga e'tibor qaratmoqda (2-jadval).

2-jadval. Moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda zamonaviy yondashuvlarning ta'siri.

Tendensiya	Ta'sir doirasi	Natija
Makroprudensial nazorat	Tizim darajasida	Banklararo risklar kamayadi
Raqamli texnologiyalar	Operatsion faoliyat, kredit berish	Xarajatlar qisqaradi, xavflar kamayadi
ESG omillar	Investitsiyalar, strategik qarorlar	Uzoq muddatli barqarorlik ta'minlanadi
Stress-testlar	Risklarni boshqarish	Kapitalni rejalashtirish yaxshilanadi
BASEL III standarti	Kapital va likvidlik	Barqarorlik ko'rsatkichlari oshadi

Makroprudensial siyosat va BASEL III talablariga moslashuv. 2023-yil yakuniga kelib, 22 ta tijorat bankining 18 tasi BASEL III standartlariga muvofiq kapital va likvidlikni boshqarish tizimini joriy etgan. Quyida ayrim asosiy indikatorlar taqdim etilgan (3–4-jadval):

3-jadval. BASEL III standartlariga muvofiqlik ko'rsatkichlari (2023 yil).

Ko'rsatkichlar	Minimal talab	O'zbekistondagi o'rtacha
Kapital yetarlilik koeffitsiyenti (CAR)	≥ 12%	19.2%
Likvidlik qamrov koeffitsiyenti (LCR)	≥ 100%	135%
Leverage koeffitsiyenti	≥ 3%	4.8%

4-jadval. Xalqaro tajriba: Janubiy Koreya va Singapur namunasi.

Mamlakat	Yondashuv	Natija
Janubiy Koreya	FinTech startaplarni qo'llab-quvvatlash, regtech vositalar	Banklarda risklarni real vaqt tahlil qilish samaradorligi ortdi
Singapur	ESG investitsiyalarga imtiyozlar berish	Bank aktivlarining 27% ijtimoiy-investitsion loyihalarga yo'naltirilgan

Moliyaviy barqarorlikka ta'sir qiluvchi omillar

- **Inflyatsiya:** 2023-yilda O'zbekistonda yillik inflyatsiya darajasi 8.8% ni tashkil etdi.
- **Valyuta xatarlarining o'sishi:** 2022–2023-yillarda so'mning AQSH dollariga nisbatan qadrsizlanishi bank balanslariga bosim ko'rsatdi.
- **Geosiyosiy beqarorlik:** Rossiya–Ukraina mojarosi va Xitoy–AQSH savdo keskinliklari global moliyaviy oqimlarga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda zamonaviy yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Makroprudensial nazoratning kuchayishi, raqamli transformatsiya, ESG yondashuvlari va xalqaro standartlarga integratsiya banklar faoliyatining ishonchligini oshiradi. O'zbekiston bank tizimi ham ushbu global tendensiyalarni inobatga olgan holda, bosqichma-bosqich barqarorlikni ta'minlash strategiyalarini ishlab chiqmoqda. Shu boisdan, zamonaviy yondashuvlar asosida barqarorlikni mustahkamlash mamlakat moliyaviy tizimi barqarorligi uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy veb-sayti – www.cbu.uz
2. Basel Committee on Banking Supervision. (2017). Basel III: Finalising post-crisis reforms. Bank for International Settlements.
3. Barth, J. R., Caprio, G. Jr., & Levine, R. (2004). "Bank Regulation and Supervision: What Works Best?" *Journal of Financial Intermediation*, 13(2), 205–248.
4. Demirgüç-Kunt, A., & Detragiache, E. (2002). "Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability?" *Journal of Monetary Economics*, 49(7), 1373–1406.
5. Schaeck, K., Cihák, M., & Wolfe, S. (2009). "Are Competitive Banking Systems More Stable?" *Journal of Money, Credit and Banking*, 41(4), 711–734.
6. Drehmann, M., & Tsatsaronis, K. (2014). "Macroprudential Stress Testing: Principles and Practices." *BIS Quarterly Review*, March, 44–54.
7. Berger, A. N., & Bouwman, C. H. S. (2013). "How Does Capital Affect Bank Performance during Financial Crises?" *Journal of Financial Economics*, 109(1), 146–176.
8. Ghosh, A. (2016). *Banking Industry and Financial Stability: A Cross-Country Analysis*. *International Journal of Finance & Economics*, 21(3), 213–228.
9. Demirgüç-Kunt, A., & Detragiache, E. (2002). Does deposit insurance increase banking system stability? IMF Working Paper No. 02/3.
10. Singh, R., & Goyal, A. (2021). Digital Transformation in Banking and Its Impact on Financial Stability. *Journal of Financial Services*, Vol. 15(2), 101–117.

11. Yevropa Markaziy banki (ECB). (2020). Makroprudensial siyosat: vazifalari va vositalari.
12. O'zbekiston bank tizimining moliyaviy barqarorligini baholash. (2023). – Toshkent: Markaziy bank tahlil markazi hisobotlari.
13. Allen, F., & Carletti, E. (2013). Systemic Risk from Real Estate and Macroprudential Regulation. International Journal of Banking, 10(4), 95–115.
14. Financial Stability Board (FSB). (2022). FinTech and the Future of Banking.
15. ESG Uzbekistan – Bank sektorida ekologik va ijtimoiy investitsiyalar amaliyoti, 2023-yilgi tahliliy hisobot.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100